

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness constituem uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) que visa promover a autorregulação emocional e cognitiva por meio da prática sistemática da atenção plena (mindfulness), permitindo ao indivíduo identificar e modificar padrões disfuncionais de pensamento, emoção e comportamento.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Mindfulness;

Autorregulação Emocional.

Etimologia: O termo "enfrentamento" deriva do verbo "enfrentar", que significa fazer frente a algo, lidar com uma situação desafiadora. "Mindfulness" tem origem no inglês, sendo a tradução de "atenção plena" ou "consciência plena", derivado do termo páli "sati", utilizado nas tradições budistas para denotar uma atitude de plena consciência ou presença mental.

Neologia: Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness são influenciadas pelo holopensene da consciência plena e da autorregulação emocional.

Fatologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness envolvem práticas que cultivam a atenção plena no momento presente, tais como meditação, respiração consciente, escaneamento corporal e observação não-julgadora dos

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
pensamentos e emoções. Essas técnicas permitem ao indivíduo desenvolver uma maior consciência sobre seus processos mentais e emocionais, reduzindo a reatividade automática diante de estímulos estressores e promovendo uma resposta mais adaptativa e equilibrada aos desafios da vida.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness podem ser percebidas como um fortalecimento dos vínculos energéticos entre o corpo sutil e o holossoma, facilitando a integração e harmonização dos diversos corpos energéticos do indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness potencializam o sinergismo entre a consciência e o esquema, promovendo uma maior integração e equilíbrio psicoemocional.

Principiologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness estão alinhadas com o princípio da autoconsciência, preconizando o desenvolvimento da consciência reflexiva e da autorregulação emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Codigologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness estão em consonância com o código de ética da Terapia do Esquema, que preconiza a promoção do autocuidado e do autoconhecimento como pilares fundamentais do processo terapêutico.

Tecnologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness podem ser aprimoradas por meio de práticas regulares de meditação, treinamento em habilidades de atenção plena e participação em programas de mindfulness baseados em evidências científicas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do esquema; cliente em busca de autorregulação emocional.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente praticante.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente comprometida.

Hominologia: O Homo sapiens mindful; o Homo sapiens autorregulador.

V. Argumentologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Exemplologia: As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness são demonstradas quando o cliente pratica regularmente meditação mindfulness, aprende a reconhecer e acolher suas emoções sem julgamento e desenvolve estratégias de coping baseadas na consciência plena do momento presente.

Culturologia: A Cultura das Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness está ganhando cada vez mais espaço na sociedade contemporânea, sendo reconhecida pelos benefícios cientificamente comprovados na promoção da saúde mental e bem-estar psicológico.

VI. Acabativa

As Técnicas de Enfrentamento Baseadas em Mindfulness representam uma abordagem inovadora e eficaz no tratamento de transtornos psicológicos e no desenvolvimento pessoal, permitindo ao indivíduo cultivar uma maior consciência e equilíbrio emocional diante dos desafios da vida. Por meio da prática regular da atenção plena, é possível promover uma transformação positiva na qualidade de vida e no bem-estar psicológico do indivíduo, contribuindo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
para uma maior harmonia e integração
psicoemocional.